

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Журабаева Зарнигор

Стажер-преподаватель кафедры начального образования
Наманганский государственный педагогический институт
Наманган, Узбекистан
zarnigorjurabayeva95@gmail.com

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЯЗЫКОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрываются познавательные умения учащихся младших классов при формировании технологии языкового моделирования на уроках родного языка как элемента структуры учебной деятельности, а также рассматриваются методы, используемые при формировании уроков учащихся младших классов.

Ключевые слова: *родной язык, языкознание, моделирование, метод, урок, начальная школа.*

Jurabayeva Zarnigor

stajyor-o'qituvchi
Namangan davlat pedagogika instituti
Namangan, O'zbekiston
zarnigorjurabayeva95@gmail.com

ONA TILI DARSLARIDA LINGVISTIK MODELLASHTIRISH TEKNOLOGIYASINI SHAKLLANTIRISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'quv faoliyati tuzilmasining tarkibiy qismi sifatida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslarida lingvistik modellashtirish texnologiyasini shakllantirishni o'zlashtirish bo'yicha bilimga oid ko'nikmalari ochib berilgan va boshlang'ich sinf o'quvchilarining darslarini shakllantirishda foydalaniladigan metodlar haqida gap borgan.

Kalit so'zlar: *ona tili, lingivistika, modellashtirish, metod, dars, boshlang'ich sinf.*

Jurabaeva Zarnigor

Teacher, Department of Primary Education
Namangan State Pedagogical Institute
Namangan, Uzbekistan
zarnigorjurabayeva95@gmail.com

FORMATION OF LINGUISTIC MODELING TECHNOLOGY IN NATIVE LANGUAGE LESSONS

ABSTRACT

This article reveals the cognitive skills of primary school students in mastering the formation of linguistic modeling technology in their native language lessons as part of the structure of educational activities, and discusses the methods used in the formation of lessons for primary school students.

Keywords: *native language, linguistics, modeling, method, lesson, primary school.*

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о развитии языка в начальных классах специально не изучается. Важно создать основу для научного рассмотрения языка как явления, развивающегося в связи с развитием общества. Поскольку лексическая сторона языка является более динамичной и быстро развивающейся, то в примере лексики языка мы видим, что уровень знаний в обществе соответствует уровню знаний учащихся начальных классов. В связи с развитием языка, объясняется развитие языка. Лексика языка учителей и учащихся в связи с изменениями в их составе.

Именно эти наблюдения помогают формировать представления детей о том, как они видят мир. В обучении языкам важно опираться на жизненный опыт учащихся. Преподаватель может использовать доказательные материалы, необходимые для обобщения теоретического характера.

Многогранность и сложность взаимосвязи всех сторон языка, их диалектическое единство проявляются прежде всего в его функции как средства общения.

Коммуникация — важная черта, основа языка. Каждая часть языка выполняет эту задачу, взаимодействуя с другими частями. Уникальная звуковая модель каждого слова дает людям возможность общаться. Но звуковая структура и форма слова не живут сами по себе, как и не соответствуют разуму без содержания. Не любой набор звуков, а только те, которые передают определенное значение, могут служить целям общения. Как вы знаете, слово — это набор звуков, передающих значение.

Словарный запас и лексика языка являются уникальным строительным блоком, который служит для выражения идей. Каким бы богатым ни был словарный запас языка, без грамматики он мертв. Словарный запас языка сам по себе не выполняет функцию общения. Чтобы служить цели общения, слова в словаре грамматически связаны друг с другом связаны, формируется предложение. Вот как идея выражается посредством этого структурированного предложения.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Для обучения правописанию учащихся начальной школы используются «Орфографический и произносительный словарь» и Ш. Вы можете воспользоваться «Орфографическим словарем» Рахматуллаева и А. Гаджиева. В результате работы с орфографическим словарем у учащихся должно сформироваться умение самостоятельно пользоваться словарем. Обучение независимости — сложный и противоречивый процесс. Тем не менее, можно выделить следующие этапы обучения студентов самостоятельной работе:

Студенты работают с преподавателем по подготовленной модели (этап имитации).

1. Часть работы студент выполняет самостоятельно (этап частичной самостоятельной работы).

2. Ученик начальной школы выполняет определенное задание самостоятельно в ситуациях, когда задание повторяется.

При работе со словарным запасом в первом классе ставятся следующие цели:

1. Создание основ мотивации обучения.

2. Специальная книга — для стимулирования интереса к лексике.

Исходя из этих целей, предполагается решение следующих задач:

1. Студенты должны знать, что слова в словаре расположены в алфавитном порядке по первой букве.

2. Учащиеся должны уметь находить слово в словаре, глядя на его первую букву.

В первом классе работа со словарем осуществляется путем рассматривания подготовленного образца с помощью учителя на этапе имитации и путем показа страницы словаря на этапе частично самостоятельной работы.

Когда следует начинать работу с орфографическим словарем в первом классе? Специалист в области методики преподавания русского языка, ученый Л.Н. Калинина считает, что формирование словарного запаса должно начинаться с первых шагов ученика в школе, на уроках грамоты.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Лингвистическая компетенция (фонетика, графика, орфоэпия, орфография, лексика, грамматика и методика). Умеет различать звуки речи на родном языке и соблюдать правила перестановки слогов; может использовать новые слова по теме в устной и письменной речи; умеет

правильно использовать знаки препинания в письменной речи. Умеет орфоэпически правильно формировать звуковой состав слов; умеет различать типы предложений в зависимости от их выразительной цели и правильно использовать их в письменной речи; может правильно использовать такие явления, как изменение звука, усиление звука и ослабление звука в произношении и написании.

Может использовать усвоенные лексические единицы в предложениях; может выполнять фонетический, лексический и грамматический анализ. Умею логично излагать идеи; может использовать в тексте экспрессивную лексику. Умеет соблюдать орфоэпические нормы при произношении звуков; может эффективно использовать словари для различения значений лексических единиц. Лингвистическая компетенция (фонетика, лексика, грамматика).

Фонетика: может понимать классификацию и методологию фонем, может анализировать фонетические изменения с точки зрения орфоэпических правил, а также может использовать тон и ударение в речи. Лексика: умеет различать переносное значение слов, стилистические особенности и термины, а также правильно употреблять их в речи. Умеет объяснить источники развития и обогащения лексики узбекского языка.

ОБСУЖДЕНИЕ

Лингвистический анализ важен для повышения эффективности обучения родному языку. Одним из главных инструментов проведения такого анализа является правильный выбор методов обучения. На уроках родного языка учитель использует больше методов, стимулирующих активность учащихся. Потому что недостаточно преподавать учебный материал, просто объясняя его или обсуждая концепции, определения и правила. Когда ученик становится активным участником, то есть субъектом, процесса обучения на уроках родного языка и проходит каждое учебное задание через процесс мыслительной деятельности, ему становится намного легче усваивать учебный материал и повышается эффективность урока. Преподаватель опирается на практические методы для достижения эффективного выполнения учебных задач и обеспечения успешного обучения учащихся.

Наши наблюдения показывают, что уровень использования словарей на уроках родного языка и литературы в начальных и старших классах в настоящее время очень низок. Одной из причин этого явления является то, что у учащихся с детства не сформирована потребность и навык пользования словарем. Поэтому работу со словарями следует начинать уже в начальной школе. В результате изучения опыта работы учителей можно сделать вывод, что работа со словарем должна занимать ведущее место на уроках родного языка. Эффективность этой работы зависит от профессионального мастерства преподавателя. Использование новых технологий повышает интерес детей к обучению.

Работа со словарем — одна из новых технологий обучения родному языку, технология воспитания культуры. Студенты должны развивать способность использовать все виды словарного запаса. Это, несомненно, повысит их культурный и речевой уровень.

Если у ученика начальной школы станет привычкой обращаться к тому или иному словарю (в зависимости от проблемы), можно считать, что заложена основа для воспитания культурной личности, готовой и умеющей осознанно решать языковые проблемы и находить на них ответы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведение лингвистического анализа имеет большое значение для эффективности обучения родному языку. Анализ помогает учащимся правильно понимать грамматическую структуру языка, значения слов, речевые структуры и их взаимосвязи. Лингвистический анализ также может побудить студентов мыслить и развивать свои навыки правильного и беглого использования языка.

Лингвистический анализ дает студентам более глубокое понимание языка, и они изучают не только грамматику, но также семантические и стилистические аспекты языка. В результате это помогает сделать письменную и устную речь студентов более качественной и эффективной. В заключение можно отметить, что лингвистический анализ играет очень важную роль в повышении эффективности обучения родному языку. Для обучения учащихся навыкам правильного использования языка необходимо использовать различные методы лингвистического анализа. Это помогает учащимся развивать навыки правильного использования языка и четкого и логичного выражения мыслей. В свою очередь, лингвистический анализ делает уроки родного языка более эффективными и интересными для учащихся, обеспечивая успешное обучение учащихся.

Iqtiboslar/Сноски/References

1.G'ulomov. Ona tili o'qitish printsiplari va metodlari. T.: O'qituvchi, 1992.

2.Имомова Ш.М., Норова Ф.Ф. Работа с криптовалютой // Universum: Технические науки. №10(91), 2021. С. 18-21. (Imomova Sh.M., Norova F.F. Rabota s kriptovalyutoy // Universum: texnicheskiye nauki. №10(91), 2021. S. 18-21).

3.Имомова Ш.М., Норова Ф.Ф. Роль кейс-метода на уроках математического моделирования // Вестник науки и образования, 2022. № 4 (129). Часть 2. С.76. (Imomova Sh.M., Norova F.F. Rol keys-metoda na uroках matematicheskogo modelirovaniya // Vestnik nauka I obrazovaniya, 2022. № 4 (129). Часть 2. С.76).

4.Имомова Ш.М., Норова Ф.Ф. Роль социальных сетей в образовании//universum: технические науки. №10(103), 2022. С. 30-32. (Imomova Sh.M., Norova F.F. Rol sotsiolnix setey v obrazovanii//universum: texnicheskiye nauki. №10(103), 2022. С. 30-32).

5.Firuz Safarov, Nodira Xudoyberdiyeva, Nilufar Xolmurodova. O'qish darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish imkoniyatlari. Journal Pedagog Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 275 – 277.

6.Amonov U.S. O'qish darslarida maqol janridan foydalanish usullari va ahamiyati: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124. U.S. Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) MQ Salohiddinova, BuxDU boshlang'ich ta'lim 2-bosqich talabasi // Научно-практическая конференция. – 2022.

7.O. R.Avezov. Ekstrennaya psixologicheskaya pomosh v ekstremalnih situatsiyax. Vestnik integrativnoy psixologii 4 (No. 21), 34–37.